

Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24

*The work can be accessed at the link
<https://numbers-magic.com/?p=8493>.*

Inder J. Taneja¹

Abstract

For the first time in history, this work brings a new kind of magic squares. These are multiples of 4 starting from order 8. These are bordered magic squares based on magic rectangles of order 2×4 . It is the first part of the work giving bordered magic squares of orders 8, 12, 16, 20 and 24. The second part is for the orders 28 and 32. Whole the work with pdf files can be accessed at the author's site [3] or link given above. The single digit border is already known in the literature [12, 13]. For the block of orders 3 refer author's work [47] and for the blocks of order 4 refer [26].

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).

E-mail: ijthaneja@gmail.com;

Web-sites: <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;

Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Example 1

• **Three Digits Border**

Inder J. Taneja			https://inderjtaneja.com/			https://numbers-magic.com/			@IJTANEJA			2925						
274	279	272	247	252	245	85	90	83	67	72	65	13	18	11	283	288	281	2925
273	275	277	246	248	250	84	86	88	66	68	70	12	14	16	282	284	286	2925
278	271	276	251	244	249	89	82	87	71	64	69	17	10	15	287	280	285	2925
58	63	56	97	230	91	232	105	222	99	224	113	214	107	216	265	270	263	2925
57	59	61	92	231	98	229	100	223	106	221	108	215	114	213	264	266	268	2925
62	55	60	234	93	228	95	226	101	220	103	218	109	212	111	269	262	267	2925
4	9	2	227	96	233	94	219	104	225	102	211	112	217	110	319	324	317	2925
3	5	7	121	206	115	208	129	198	123	200	137	190	131	192	318	320	322	2925
8	1	6	116	207	122	205	124	199	130	197	132	191	138	189	323	316	321	2925
292	297	290	210	117	204	119	202	125	196	127	194	133	188	135	31	36	29	2925
291	293	295	203	120	209	118	195	128	201	126	187	136	193	134	30	32	34	2925
296	289	294	145	182	139	184	153	174	147	176	161	166	155	168	35	28	33	2925
301	306	299	140	183	146	181	148	175	154	173	156	167	162	165	22	27	20	2925
300	302	304	186	141	180	143	178	149	172	151	170	157	164	159	21	23	25	2925
305	298	303	179	144	185	142	171	152	177	150	163	160	169	158	26	19	24	2925
40	45	38	76	81	74	238	243	236	256	261	254	310	315	308	49	54	47	2925
39	41	43	75	77	79	237	239	241	255	257	259	309	311	313	48	50	52	2925
44	37	42	80	73	78	242	235	240	260	253	258	314	307	312	53	46	51	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

Example 2

• Four Digits Border

Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				4010				
7	396	1	398	15	388	9	390	23	380	17	382	31	372	25	374	39	364	33	366	4010
2	397	8	395	10	389	16	387	18	381	24	379	26	373	32	371	34	365	40	363	4010
400	3	394	5	392	11	386	13	384	19	378	21	376	27	370	29	368	35	362	37	4010
393	6	399	4	385	14	391	12	377	22	383	20	369	30	375	28	361	38	367	36	4010
127	276	121	278	244	158	245	160	154	242	171	231	235	229	168	169	47	356	41	358	4010
122	277	128	275	246	238	164	239	161	155	234	227	226	176	173	167	42	357	48	355	4010
280	123	274	125	153	163	237	162	240	248	165	174	175	225	228	236	360	43	354	45	4010
273	126	279	124	159	243	156	241	247	157	232	170	166	172	233	230	353	46	359	44	4010
119	284	113	286	266	134	269	130	136	268	256	146	257	148	142	254	55	348	49	350	4010
114	285	120	283	272	140	137	263	262	129	258	152	149	251	250	143	50	349	56	347	4010
288	115	282	117	131	261	264	138	139	270	141	249	252	150	151	260	352	51	346	53	4010
281	118	287	116	133	267	132	271	265	135	147	255	144	253	259	145	345	54	351	52	4010
111	292	105	294	218	184	221	182	178	220	208	194	190	209	196	206	63	340	57	342	4010
106	293	112	291	179	215	185	214	188	222	210	200	197	203	202	191	58	341	64	339	4010
296	107	290	109	224	186	216	187	213	177	189	201	204	198	199	212	344	59	338	61	4010
289	110	295	108	181	217	180	219	223	183	195	207	211	192	205	193	337	62	343	60	4010
103	300	97	302	95	308	89	310	87	316	81	318	79	324	73	326	71	332	65	334	4010
98	301	104	299	90	309	96	307	82	317	88	315	74	325	80	323	66	333	72	331	4010
304	99	298	101	312	91	306	93	320	83	314	85	328	75	322	77	336	67	330	69	4010
297	102	303	100	305	94	311	92	313	86	319	84	321	78	327	76	329	70	335	68	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

Example 3

The first example of order 18 is a typical example of bordered magic squares, where we have one by one border. The second example is of bordered magic square of order 18, where the border is formed by magic squares of order 3 with different sums. The third example is bordered magic square of order 20, where the border is formed by pandiagonal equal sums magic squares of order 4. In the same way we can proceed for the further for borders of orders 5, 6, etc. Now the question is what happens with border of two digits? This what we have done in this work. Summarizing, below are details of classifications of bordered magic rectangles.

1.1 Classification of Bordered Magic Squares

- **Single Digit:** Bordered magic squares based on single digit: Example 1 of order 18 [12, 13].
- **Two Digits:** Bordered magic squares based on magic rectangles of order 2×4 (This work).
- **Three Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 3: Example 2 of order 18 [47].

- **Four Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 4: Example 3 of order 20 [26].
- **Five Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 5 (appearing soon).
- **Six Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 6 (appearing soon), etc.

2 Two Digits Bordered Magic Squares

These types of bordered magic squares are new and are done for the first time here. These are based on 2×4 - type magic rectangles.

2.1 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 8

Below is an example of bordered magic square of order 8, bordered by magic rectangles of order 2×4 . This gives us an embedded pandiagonal magic squares of order 4.

1	https://numbers-magic.com/								260
	3	1	63	61	60	58	8	6	260
	62	64	2	4	5	7	57	59	260
	17	48	31	36	25	38	21	44	260
	20	45	26	37	32	35	24	41	260
	47	18	40	27	34	29	43	22	260
	46	19	33	30	39	28	42	23	260
	53	55	9	11	16	14	50	52	260
	12	10	56	54	49	51	15	13	260
	260	260	260	260	260	260	260	260	260

Below are few examples different kinds of magic squares of order 8. These shall be used in further works.

pan	260	260	260	260	260	260	260	260	260
260	7	60	1	62	15	52	9	54	260
260	2	61	8	59	10	53	16	51	260
260	64	3	58	5	56	11	50	13	260
260	57	6	63	4	49	14	55	12	260
260	23	44	17	46	31	36	25	38	260
260	18	45	24	43	26	37	32	35	260
260	48	19	42	21	40	27	34	29	260
260	41	22	47	20	33	30	39	28	260
2	260	260	260	260	260	260	260	260	260

3	https://numbers-magic.com/								260
	8	2	62	64	51	13	53	7	260
	5	46	44	17	50	18	20	60	260
	6	16	31	36	25	38	49	59	260
	11	22	26	37	32	35	43	54	260
	61	24	40	27	34	29	41	4	260
	56	42	33	30	39	28	23	9	260
	55	45	21	48	15	47	19	10	260
	58	63	3	1	14	52	12	57	260
	260	260	260	260	260	260	260	260	260

4	https://numbers-magic.com/								260
	12	54	55	9	8	58	59	5	260
	53	11	10	56	57	7	6	60	260
	1	63	62	4	13	51	50	16	260
	64	2	3	61	52	14	15	49	260
	25	39	38	28	24	42	43	21	260
	40	26	27	37	41	23	22	44	260
	20	46	47	17	29	35	34	32	260
	45	19	18	48	36	30	31	33	260
	260	260	260	260	260	260	260	260	260

5	https://numbers-magic.com/										260
	19	16	52	45	48	15	39	26	260		
	47	23	41	44	22	18	28	37	260		
	14	42	24	21	43	51	38	27	260		
	50	49	13	20	17	46	25	40	260		
	34	31	3	64	4	60	57	7	260		
	35	30	6	11	56	53	10	59	260		
	29	36	63	54	9	12	55	2	260		
	32	33	58	1	61	5	8	62	260		
	260	260	260	260	260	260	260	260	260		

6	https://numbers-magic.com/								260
	34	32	27	37	36	30	25	39	260
	63	53	54	7	10	60	9	4	260
	1	19	13	17	47	49	50	64	260
	8	45	22	41	44	23	20	57	260
	3	51	43	24	21	42	14	62	260
	59	15	52	48	18	16	46	6	260
	61	12	11	58	55	5	56	2	260
	31	33	38	28	29	35	40	26	260
	260	260	260	260	260	260	260	260	

7	https://numbers-magic.com/										260
	8	2	62	64	51	13	53	7	260		
	5	38	31	36	30	28	32	60	260		
	6	21	45	19	47	48	15	59	260		
	11	43	41	23	26	40	22	54	260		
	61	16	24	42	39	25	49	4	260		
	56	50	20	46	18	17	44	9	260		
	55	27	34	29	35	37	33	10	260		
	58	63	3	1	14	52	12	57	260		
	260	260	260	260	260	260	260	260	260		

2.2 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 12

Below is an example of bordered magic square of order 12, using magic rectangles of of order 2×4 .

1	Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ @IJTANEJA												870
4	1	143	142	5	139	138	8	9	12	134	135	870	
141	144	2	3	140	6	7	137	136	133	11	10	870	
37	108	43	41	103	101	100	98	48	46	13	132	870	
107	38	102	104	42	44	45	47	97	99	131	14	870	
106	39	57	88	71	76	65	78	61	84	130	15	870	
40	105	60	85	66	77	72	75	64	81	16	129	870	
33	112	87	58	80	67	74	69	83	62	17	128	870	
111	34	86	59	73	70	79	68	82	63	127	18	870	
110	35	93	95	49	51	56	54	90	92	126	19	870	
36	109	52	50	96	94	89	91	55	53	20	125	870	
115	114	32	29	25	119	118	28	122	123	21	24	870	
30	31	113	116	120	26	27	117	23	22	124	121	870	
870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	

Below are more examples of bordered magic squares of order 12 based on magic rectangles of order of 2×4 :

2	Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ @IJTANEJA												870
4	1	143	142	5	139	138	8	9	12	134	135	870	
141	144	2	3	140	6	7	137	136	133	11	10	870	
37	108	47	100	41	102	55	92	49	94	13	132	870	
107	38	42	101	48	99	50	93	56	91	131	14	870	
106	39	104	43	98	45	96	51	90	53	130	15	870	
40	105	97	46	103	44	89	54	95	52	16	129	870	
33	112	63	84	57	86	71	76	65	78	17	128	870	
111	34	58	85	64	83	66	77	72	75	127	18	870	
110	35	88	59	82	61	80	67	74	69	126	19	870	
36	109	81	62	87	60	73	70	79	68	20	125	870	
115	114	32	29	25	119	118	28	122	123	21	24	870	
30	31	113	116	120	26	27	117	23	22	124	121	870	
870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	

3 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @IJTANEJA 870

4	1	143	142	5	139	138	8	9	12	134	135	870
141	144	2	3	140	6	7	137	136	133	11	10	870
37	108	48	42	102	104	91	53	93	47	13	132	870
107	38	45	86	84	57	90	58	60	100	131	14	870
106	39	46	56	71	76	65	78	89	99	130	15	870
40	105	51	62	66	77	72	75	83	94	16	129	870
33	112	101	64	80	67	74	69	81	44	17	128	870
111	34	96	82	73	70	79	68	63	49	127	18	870
110	35	95	85	61	88	55	87	59	50	126	19	870
36	109	98	103	43	41	54	92	52	97	20	125	870
115	114	32	29	25	119	118	28	122	123	21	24	870
30	31	113	116	120	26	27	117	23	22	124	121	870
870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870

4 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @IJTANEJA 870

4	1	143	142	5	139	138	8	9	12	134	135	870
141	144	2	3	140	6	7	137	136	133	11	10	870
37	108	59	56	92	85	88	55	79	66	13	132	870
107	38	87	63	81	84	62	58	68	77	131	14	870
106	39	54	82	64	61	83	91	78	67	130	15	870
40	105	90	89	53	60	57	86	65	80	16	129	870
33	112	74	71	43	104	44	100	97	47	17	128	870
111	34	75	70	46	51	96	93	50	99	127	18	870
110	35	69	76	103	94	49	52	95	42	126	19	870
36	109	72	73	98	41	101	45	48	102	20	125	870
115	114	32	29	25	119	118	28	122	123	21	24	870
30	31	113	116	120	26	27	117	23	22	124	121	870
870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870

5 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @IJTANEJA 870

4	1	143	142	5	139	138	8	9	12	134	135	870
141	144	2	3	140	6	7	137	136	133	11	10	870
37	108	74	72	67	77	76	70	65	79	13	132	870
107	38	103	93	94	47	50	100	49	44	131	14	870
106	39	41	59	53	57	87	89	90	104	130	15	870
40	105	48	85	62	81	84	63	60	97	16	129	870
33	112	43	91	83	64	61	82	54	102	17	128	870
111	34	99	55	92	88	58	56	86	46	127	18	870
110	35	101	52	51	98	95	45	96	42	126	19	870
36	109	71	73	78	68	69	75	80	66	20	125	870
115	114	32	29	25	119	118	28	122	123	21	24	870
30	31	113	116	120	26	27	117	23	22	124	121	870
870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870

6 Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @IJTANEJA 870

4	1	143	142	5	139	138	8	9	12	134	135	870
141	144	2	3	140	6	7	137	136	133	11	10	870
37	108	48	42	102	104	91	53	93	47	13	132	870
107	38	45	78	71	76	70	68	72	100	131	14	870
106	39	46	61	85	59	87	88	55	99	130	15	870
40	105	51	83	81	63	66	80	62	94	16	129	870
33	112	101	56	64	82	79	65	89	44	17	128	870
111	34	96	90	60	86	58	57	84	49	127	18	870
110	35	95	67	74	69	75	77	73	50	126	19	870
36	109	98	103	43	41	54	92	52	97	20	125	870
115	114	32	29	25	119	118	28	122	123	21	24	870
30	31	113	116	120	26	27	117	23	22	124	121	870
870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870

2.3 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 16

Below is an example of bordered magic square of order 16, using magic rectangles of of order 2×4 .

1	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		@IJTANEJA		2056							
254	255	1	4	5	251	250	8	9	247	246	12	242	243	13	16	2056
3	2	256	253	252	6	7	249	248	10	11	245	15	14	244	241	2056
53	204	60	57	199	198	61	195	194	64	65	68	190	191	17	240	2056
203	54	197	200	58	59	196	62	63	193	192	189	67	66	239	18	2056
202	55	93	164	99	97	159	157	156	154	104	102	69	188	238	19	2056
56	201	163	94	158	160	98	100	101	103	153	155	187	70	20	237	2056
49	208	162	95	113	144	127	132	121	134	117	140	186	71	21	236	2056
207	50	96	161	116	141	122	133	128	131	120	137	72	185	235	22	2056
206	51	89	168	143	114	136	123	130	125	139	118	73	184	234	23	2056
52	205	167	90	142	115	129	126	135	124	138	119	183	74	24	233	2056
45	212	166	91	149	151	105	107	112	110	146	148	182	75	25	232	2056
211	46	92	165	108	106	152	150	145	147	111	109	76	181	231	26	2056
210	47	171	170	88	85	81	175	174	84	178	179	77	80	230	27	2056
48	209	86	87	169	172	176	82	83	173	79	78	180	177	28	229	2056
44	41	214	215	37	219	218	40	33	223	222	36	29	32	227	226	2056
213	216	43	42	220	38	39	217	224	34	35	221	228	225	30	31	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

We observe that the magic squares of order 8 and 12 are already embedded in this magic square of order 16. In another words, if we remove external border, we are left with bordered magic squares of order 12 and again by removing external border we are left with magic squares of order 8. See below more examples of bordered magic squares of order 16.

2	Inder J. Taneja		https://inderjtaneja.com/		https://numbers-magic.com/		@IJTANEJA		2056							
3	1	255	253	252	250	8	6	35	33	223	221	220	218	40	38	2056
254	256	2	4	5	7	249	251	222	224	34	36	37	39	217	219	2056
17	240	31	228	25	230	21	236	49	208	63	196	57	198	53	204	2056
20	237	26	229	32	227	24	233	52	205	58	197	64	195	56	201	2056
239	18	232	27	226	29	235	22	207	50	200	59	194	61	203	54	2056
238	19	225	30	231	28	234	23	206	51	193	62	199	60	202	55	2056
245	247	9	11	16	14	242	244	213	215	41	43	48	46	210	212	2056
12	10	248	246	241	243	15	13	44	42	216	214	209	211	47	45	2056
99	97	159	157	156	154	104	102	67	65	191	189	188	186	72	70	2056
158	160	98	100	101	103	153	155	190	192	66	68	69	71	185	187	2056
113	144	127	132	121	134	117	140	81	176	95	164	89	166	85	172	2056
116	141	122	133	128	131	120	137	84	173	90	165	96	163	88	169	2056
143	114	136	123	130	125	139	118	175	82	168	91	162	93	171	86	2056
142	115	129	126	135	124	138	119	174	83	161	94	167	92	170	87	2056
149	151	105	107	112	110	146	148	181	183	73	75	80	78	178	180	2056
108	106	152	150	145	147	111	109	76	74	184	182	177	179	79	77	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

3				Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	2056								
7	252	1	254	15	244	9	246	23	236	17	238	31	228	25	230	2056
2	253	8	251	10	245	16	243	18	237	24	235	26	229	32	227	2056
256	3	250	5	248	11	242	13	240	19	234	21	232	27	226	29	2056
249	6	255	4	241	14	247	12	233	22	239	20	225	30	231	28	2056
95	164	89	166	99	97	159	157	156	154	104	102	39	220	33	222	2056
90	165	96	163	158	160	98	100	101	103	153	155	34	221	40	219	2056
168	91	162	93	113	144	127	132	121	134	117	140	224	35	218	37	2056
161	94	167	92	116	141	122	133	128	131	120	137	217	38	223	36	2056
87	172	81	174	143	114	136	123	130	125	139	118	47	212	41	214	2056
82	173	88	171	142	115	129	126	135	124	138	119	42	213	48	211	2056
176	83	170	85	149	151	105	107	112	110	146	148	216	43	210	45	2056
169	86	175	84	108	106	152	150	145	147	111	109	209	46	215	44	2056
79	180	73	182	71	188	65	190	63	196	57	198	55	204	49	206	2056
74	181	80	179	66	189	72	187	58	197	64	195	50	205	56	203	2056
184	75	178	77	192	67	186	69	200	59	194	61	208	51	202	53	2056
177	78	183	76	185	70	191	68	193	62	199	60	201	54	207	52	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

4				Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	2056								
254	255	1	4	5	251	250	8	9	247	246	12	242	243	13	16	2056
3	2	256	253	252	6	7	249	248	10	11	245	15	14	244	241	2056
53	204	60	57	199	198	61	195	194	64	65	68	190	191	17	240	2056
203	54	197	200	58	59	196	62	63	193	192	189	67	66	239	18	2056
202	55	93	164	103	156	97	158	111	148	105	150	69	188	238	19	2056
56	201	163	94	98	157	104	155	106	149	112	147	187	70	20	237	2056
49	208	162	95	160	99	154	101	152	107	146	109	186	71	21	236	2056
207	50	96	161	153	102	159	100	145	110	151	108	72	185	235	22	2056
206	51	89	168	119	140	113	142	127	132	121	134	73	184	234	23	2056
52	205	167	90	114	141	120	139	122	133	128	131	183	74	24	233	2056
45	212	166	91	144	115	138	117	136	123	130	125	182	75	25	232	2056
211	46	92	165	137	118	143	116	129	126	135	124	76	181	231	26	2056
210	47	171	170	88	85	81	175	174	84	178	179	77	80	230	27	2056
48	209	86	87	169	172	176	82	83	173	79	78	180	177	28	229	2056
44	41	214	215	37	219	218	40	33	223	222	36	29	32	227	226	2056
213	216	43	42	220	38	39	217	224	34	35	221	228	225	30	31	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

5	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				2056
254	255	1	4	5	251	250	8	9	247	246	12	242	243	13	16	2056	
3	2	256	253	252	6	7	249	248	10	11	245	15	14	244	241	2056	
53	204	60	57	199	198	61	195	194	64	65	68	190	191	17	240	2056	
203	54	197	200	58	59	196	62	63	193	192	189	67	66	239	18	2056	
202	55	93	164	104	98	158	160	147	109	149	103	69	188	238	19	2056	
56	201	163	94	101	142	140	113	146	114	116	156	187	70	20	237	2056	
49	208	162	95	102	112	127	132	121	134	145	155	186	71	21	236	2056	
207	50	96	161	107	118	122	133	128	131	139	150	72	185	235	22	2056	
206	51	89	168	157	120	136	123	130	125	137	100	73	184	234	23	2056	
52	205	167	90	152	138	129	126	135	124	119	105	183	74	24	233	2056	
45	212	166	91	151	141	117	144	111	143	115	106	182	75	25	232	2056	
211	46	92	165	154	159	99	97	110	148	108	153	76	181	231	26	2056	
210	47	171	170	88	85	81	175	174	84	178	179	77	80	230	27	2056	
48	209	86	87	169	172	176	82	83	173	79	78	180	177	28	229	2056	
44	41	214	215	37	219	218	40	33	223	222	36	29	32	227	226	2056	
213	216	43	42	220	38	39	217	224	34	35	221	228	225	30	31	2056	
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	

6	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				2056
254	255	1	4	5	251	250	8	9	247	246	12	242	243	13	16	2056	
3	2	256	253	252	6	7	249	248	10	11	245	15	14	244	241	2056	
53	204	60	57	199	198	61	195	194	64	65	68	190	191	17	240	2056	
203	54	197	200	58	59	196	62	63	193	192	189	67	66	239	18	2056	
202	55	93	164	115	112	148	141	144	111	135	122	69	188	238	19	2056	
56	201	163	94	143	119	137	140	118	114	124	133	187	70	20	237	2056	
49	208	162	95	110	138	120	117	139	147	134	123	186	71	21	236	2056	
207	50	96	161	146	145	109	116	113	142	121	136	72	185	235	22	2056	
206	51	89	168	130	127	99	160	100	156	153	103	73	184	234	23	2056	
52	205	167	90	131	126	102	107	152	149	106	155	183	74	24	233	2056	
45	212	166	91	125	132	159	150	105	108	151	98	182	75	25	232	2056	
211	46	92	165	128	129	154	97	157	101	104	158	76	181	231	26	2056	
210	47	171	170	88	85	81	175	174	84	178	179	77	80	230	27	2056	
48	209	86	87	169	172	176	82	83	173	79	78	180	177	28	229	2056	
44	41	214	215	37	219	218	40	33	223	222	36	29	32	227	226	2056	
213	216	43	42	220	38	39	217	224	34	35	221	228	225	30	31	2056	
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	

7	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	2056											
254	255	1	4	5	251	250	8	9	247	246	12	242	243	13	16	2056
3	2	256	253	252	6	7	249	248	10	11	245	15	14	244	241	2056
53	204	60	57	199	198	61	195	194	64	65	68	190	191	17	240	2056
203	54	197	200	58	59	196	62	63	193	192	189	67	66	239	18	2056
202	55	93	164	130	128	123	133	132	126	121	135	69	188	238	19	2056
56	201	163	94	159	149	150	103	106	156	105	100	187	70	20	237	2056
49	208	162	95	97	115	109	113	143	145	146	160	186	71	21	236	2056
207	50	96	161	104	141	118	137	140	119	116	153	72	185	235	22	2056
206	51	89	168	99	147	139	120	117	138	110	158	73	184	234	23	2056
52	205	167	90	155	111	148	144	114	112	142	102	183	74	24	233	2056
45	212	166	91	157	108	107	154	151	101	152	98	182	75	25	232	2056
211	46	92	165	127	129	134	124	125	131	136	122	76	181	231	26	2056
210	47	171	170	88	85	81	175	174	84	178	179	77	80	230	27	2056
48	209	86	87	169	172	176	82	83	173	79	78	180	177	28	229	2056
44	41	214	215	37	219	218	40	33	223	222	36	29	32	227	226	2056
213	216	43	42	220	38	39	217	224	34	35	221	228	225	30	31	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

8	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	2056											
254	255	1	4	5	251	250	8	9	247	246	12	242	243	13	16	2056
3	2	256	253	252	6	7	249	248	10	11	245	15	14	244	241	2056
53	204	60	57	199	198	61	195	194	64	65	68	190	191	17	240	2056
203	54	197	200	58	59	196	62	63	193	192	189	67	66	239	18	2056
202	55	93	164	104	98	158	160	147	109	149	103	69	188	238	19	2056
56	201	163	94	101	134	127	132	126	124	128	156	187	70	20	237	2056
49	208	162	95	102	117	141	115	143	144	111	155	186	71	21	236	2056
207	50	96	161	107	139	137	119	122	136	118	150	72	185	235	22	2056
206	51	89	168	157	112	120	138	135	121	145	100	73	184	234	23	2056
52	205	167	90	152	146	116	142	114	113	140	105	183	74	24	233	2056
45	212	166	91	151	123	130	125	131	133	129	106	182	75	25	232	2056
211	46	92	165	154	159	99	97	110	148	108	153	76	181	231	26	2056
210	47	171	170	88	85	81	175	174	84	178	179	77	80	230	27	2056
48	209	86	87	169	172	176	82	83	173	79	78	180	177	28	229	2056
44	41	214	215	37	219	218	40	33	223	222	36	29	32	227	226	2056
213	216	43	42	220	38	39	217	224	34	35	221	228	225	30	31	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

9	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	2056											
254	255	1	4	5	251	250	8	9	247	246	12	242	243	13	16	2056
3	2	256	253	252	6	7	249	248	10	11	245	15	14	244	241	2056
53	204	154	57	107	128	78	175	134	84	181	196	99	149	17	240	2056
203	54	59	106	153	174	127	80	180	133	86	101	148	195	239	18	2056
202	55	105	155	58	79	176	126	85	182	132	147	197	100	238	19	2056
56	201	187	90	140	143	93	190	113	63	160	169	72	122	20	237	2056
49	208	92	139	186	189	142	95	159	112	65	74	121	168	21	236	2056
207	50	138	188	91	94	191	141	64	161	111	120	170	73	235	22	2056
206	51	123	173	76	61	158	108	103	200	150	129	179	82	234	23	2056
52	205	77	124	171	156	109	62	198	151	104	83	130	177	24	233	2056
45	212	172	75	125	110	60	157	152	102	199	178	81	131	25	232	2056
211	46	144	194	97	88	185	135	70	167	117	114	164	67	231	26	2056
210	47	98	145	192	183	136	89	165	118	71	68	115	162	230	27	2056
48	209	193	96	146	137	87	184	119	69	166	163	66	116	28	229	2056
44	41	214	215	37	219	218	40	33	223	222	36	29	32	227	226	2056
213	216	43	42	220	38	39	217	224	34	35	221	228	225	30	31	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

10	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	2056											
254	255	1	4	5	251	250	8	9	247	246	12	242	243	13	16	2056
3	2	256	253	252	6	7	249	248	10	11	245	15	14	244	241	2056
53	204	63	196	57	198	71	188	65	190	79	180	73	182	17	240	2056
203	54	58	197	64	195	66	189	72	187	74	181	80	179	239	18	2056
202	55	200	59	194	61	192	67	186	69	184	75	178	77	238	19	2056
56	201	193	62	199	60	185	70	191	68	177	78	183	76	20	237	2056
49	208	87	172	81	174	95	164	89	166	103	156	97	158	21	236	2056
207	50	82	173	88	171	90	165	96	163	98	157	104	155	235	22	2056
206	51	176	83	170	85	168	91	162	93	160	99	154	101	234	23	2056
52	205	169	86	175	84	161	94	167	92	153	102	159	100	24	233	2056
45	212	111	148	105	150	119	140	113	142	127	132	121	134	25	232	2056
211	46	106	149	112	147	114	141	120	139	122	133	128	131	231	26	2056
210	47	152	107	146	109	144	115	138	117	136	123	130	125	230	27	2056
48	209	145	110	151	108	137	118	143	116	129	126	135	124	28	229	2056
44	41	214	215	37	219	218	40	33	223	222	36	29	32	227	226	2056
213	216	43	42	220	38	39	217	224	34	35	221	228	225	30	31	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

11	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	2056											
254	255	1	4	5	251	250	8	9	247	246	12	242	243	13	16	2056
3	2	256	253	252	6	7	249	248	10	11	245	15	14	244	241	2056
53	204	57	199	198	197	58	62	75	181	180	179	76	80	17	240	2056
203	54	194	64	192	65	67	189	176	82	174	83	85	171	239	18	2056
202	55	188	187	71	72	184	69	170	169	89	90	166	87	238	19	2056
56	201	74	70	185	186	73	183	92	88	167	168	91	165	20	237	2056
49	208	63	190	66	191	193	68	81	172	84	173	175	86	21	236	2056
207	50	195	61	59	60	196	200	177	79	77	78	178	182	235	22	2056
206	51	111	145	144	143	112	116	93	163	162	161	94	98	234	23	2056
52	205	140	118	138	119	121	135	158	100	156	101	103	153	24	233	2056
45	212	134	133	125	126	130	123	152	151	107	108	148	105	25	232	2056
211	46	128	124	131	132	127	129	110	106	149	150	109	147	231	26	2056
210	47	117	136	120	137	139	122	99	154	102	155	157	104	230	27	2056
48	209	141	115	113	114	142	146	159	97	95	96	160	164	28	229	2056
44	41	214	215	37	219	218	40	33	223	222	36	29	32	227	226	2056
213	216	43	42	220	38	39	217	224	34	35	221	228	225	30	31	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

12	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	2056											
254	255	1	4	5	251	250	8	9	247	246	12	242	243	13	16	2056
3	2	256	253	252	6	7	249	248	10	11	245	15	14	244	241	2056
53	204	196	194	59	200	60	62	178	176	77	182	78	80	17	240	2056
203	54	58	73	186	67	188	199	76	91	168	85	170	181	239	18	2056
202	55	64	68	187	74	185	193	82	86	169	92	167	175	238	19	2056
56	201	66	190	69	184	71	191	84	172	87	166	89	173	20	237	2056
49	208	192	183	72	189	70	65	174	165	90	171	88	83	21	236	2056
207	50	195	63	198	57	197	61	177	81	180	75	179	79	235	22	2056
206	51	142	140	113	146	114	116	160	158	95	164	96	98	234	23	2056
52	205	112	127	132	121	134	145	94	109	150	103	152	163	24	233	2056
45	212	118	122	133	128	131	139	100	104	151	110	149	157	25	232	2056
211	46	120	136	123	130	125	137	102	154	105	148	107	155	231	26	2056
210	47	138	129	126	135	124	119	156	147	108	153	106	101	230	27	2056
48	209	141	117	144	111	143	115	159	99	162	93	161	97	28	229	2056
44	41	214	215	37	219	218	40	33	223	222	36	29	32	227	226	2056
213	216	43	42	220	38	39	217	224	34	35	221	228	225	30	31	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

13	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	2056											
254	255	1	4	5	251	250	8	9	247	246	12	242	243	13	16	2056
3	2	256	253	252	6	7	249	248	10	11	245	15	14	244	241	2056
53	204	172	86	173	88	82	170	99	159	163	157	96	97	17	240	2056
203	54	174	166	92	167	89	83	162	155	154	104	101	95	239	18	2056
202	55	81	91	165	90	168	176	93	102	103	153	156	164	238	19	2056
56	201	87	171	84	169	175	85	160	98	94	100	161	158	20	237	2056
49	208	194	62	197	58	64	196	184	74	185	76	70	182	21	236	2056
207	50	200	68	65	191	190	57	186	80	77	179	178	71	235	22	2056
206	51	59	189	192	66	67	198	69	177	180	78	79	188	234	23	2056
52	205	61	195	60	199	193	63	75	183	72	181	187	73	24	233	2056
45	212	146	112	149	110	106	148	136	122	118	137	124	134	25	232	2056
211	46	107	143	113	142	116	150	138	128	125	131	130	119	231	26	2056
210	47	152	114	144	115	141	105	117	129	132	126	127	140	230	27	2056
48	209	109	145	108	147	151	111	123	135	139	120	133	121	28	229	2056
44	41	214	215	37	219	218	40	33	223	222	36	29	32	227	226	2056
213	216	43	42	220	38	39	217	224	34	35	221	228	225	30	31	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

14	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	2056											
254	255	1	4	5	251	250	8	9	247	246	12	242	243	13	16	2056
3	2	256	253	252	6	7	249	248	10	11	245	15	14	244	241	2056
53	204	68	197	58	195	57	191	198	64	111	147	106	150	17	240	2056
203	54	194	184	74	185	76	70	182	63	145	115	142	112	239	18	2056
202	55	61	186	80	77	179	178	71	196	108	144	113	149	238	19	2056
56	201	190	69	177	180	78	79	188	67	152	141	116	105	20	237	2056
49	208	65	75	183	72	181	187	73	192	148	114	143	109	21	236	2056
207	50	193	60	199	62	200	66	59	189	107	110	151	146	235	22	2056
206	51	134	122	139	119	165	83	175	86	176	84	90	169	234	23	2056
52	205	137	127	130	120	91	160	98	161	100	94	158	166	24	233	2056
45	212	117	129	128	140	172	162	104	101	155	154	95	85	25	232	2056
211	46	124	132	125	133	87	93	153	156	102	103	164	170	231	26	2056
210	47	121	126	131	136	168	99	159	96	157	163	97	89	230	27	2056
48	209	138	135	118	123	88	174	82	171	81	173	167	92	28	229	2056
44	41	214	215	37	219	218	40	33	223	222	36	29	32	227	226	2056
213	216	43	42	220	38	39	217	224	34	35	221	228	225	30	31	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

15	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	2056											
254	255	1	4	5	251	250	8	9	247	246	12	242	243	13	16	2056
3	2	256	253	252	6	7	249	248	10	11	245	15	14	244	241	2056
53	204	65	68	188	67	197	186	101	104	152	103	161	150	17	240	2056
203	54	196	175	83	77	179	61	95	139	119	113	143	162	239	18	2056
202	55	57	178	87	170	79	200	93	142	123	134	115	164	238	19	2056
56	201	199	75	92	165	182	58	163	111	122	135	146	94	20	237	2056
49	208	194	181	166	91	76	63	106	148	125	132	109	151	21	236	2056
207	50	70	184	169	88	73	187	157	145	133	124	112	100	235	22	2056
206	51	59	80	172	85	177	198	149	116	136	121	141	108	234	23	2056
52	205	62	176	167	90	81	195	98	110	130	127	147	159	24	233	2056
45	212	191	74	86	171	183	66	155	140	128	129	117	102	25	232	2056
211	46	193	84	89	168	173	64	158	120	131	126	137	99	231	26	2056
210	47	185	78	174	180	82	72	160	114	138	144	118	97	230	27	2056
48	209	71	189	69	190	60	192	107	153	105	154	96	156	28	229	2056
44	41	214	215	37	219	218	40	33	223	222	36	29	32	227	226	2056
213	216	43	42	220	38	39	217	224	34	35	221	228	225	30	31	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

16	Inder J. Taneja	https://inderjtaneja.com/	https://numbers-magic.com/	@IJTANEJA	2056											
254	255	1	4	5	251	250	8	9	247	246	12	242	243	13	16	2056
3	2	256	253	252	6	7	249	248	10	11	245	15	14	244	241	2056
53	204	189	180	182	197	199	78	76	74	61	59	57	190	17	240	2056
203	54	73	169	96	164	176	162	94	92	82	80	170	184	239	18	2056
202	55	70	91	153	148	159	110	108	99	97	154	166	187	238	19	2056
56	201	69	89	106	141	138	120	118	112	142	151	168	188	20	237	2056
49	208	64	85	105	117	136	133	124	121	140	152	172	193	21	236	2056
207	50	62	79	100	111	122	123	134	135	146	157	178	195	235	22	2056
206	51	185	167	150	144	125	128	129	132	113	107	90	72	234	23	2056
52	205	186	171	155	143	131	130	127	126	114	102	86	71	24	233	2056
45	212	191	173	156	115	119	137	139	145	116	101	84	66	25	232	2056
211	46	192	174	103	109	98	147	149	158	160	104	83	65	231	26	2056
210	47	194	87	161	93	81	95	163	165	175	177	88	63	230	27	2056
48	209	67	77	75	60	58	179	181	183	196	198	200	68	28	229	2056
44	41	214	215	37	219	218	40	33	223	222	36	29	32	227	226	2056
213	216	43	42	220	38	39	217	224	34	35	221	228	225	30	31	2056
2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056	2056

2.4 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 20

Below is an example of bordered magic square of order 20, using magic rectangles of of order 2×4 .

1	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																4010				
399	398	1	4	5	395	394	8	9	391	390	12	13	387	386	16	382	383	17	20	4010	
2	3	400	397	396	6	7	393	392	10	11	389	388	14	15	385	19	18	384	381	4010	
69	332	326	327	73	76	77	323	322	80	81	319	318	84	314	315	85	88	21	380	4010	
331	70	75	74	328	325	324	78	79	321	320	82	83	317	87	86	316	313	379	22	4010	
330	71	125	276	132	129	271	270	133	267	266	136	137	140	262	263	89	312	378	23	4010	
72	329	275	126	269	272	130	131	268	134	135	265	264	261	139	138	311	90	24	377	4010	
65	336	274	127	165	236	171	169	231	229	228	226	176	174	141	260	310	91	25	376	4010	
335	66	128	273	235	166	230	232	170	172	173	175	225	227	259	142	92	309	375	26	4010	
334	67	121	280	234	167	185	216	199	204	193	206	189	212	258	143	93	308	374	27	4010	
68	333	279	122	168	233	188	213	194	205	200	203	192	209	144	257	307	94	28	373	4010	
61	340	278	123	161	240	215	186	208	195	202	197	211	190	145	256	306	95	29	372	4010	
339	62	124	277	239	162	214	187	201	198	207	196	210	191	255	146	96	305	371	30	4010	
338	63	117	284	238	163	221	223	177	179	184	182	218	220	254	147	97	304	370	31	4010	
64	337	283	118	164	237	180	178	224	222	217	219	183	181	148	253	303	98	32	369	4010	
57	344	282	119	243	242	160	157	153	247	246	156	250	251	149	152	302	99	33	368	4010	
343	58	120	281	158	159	241	244	248	154	155	245	151	150	252	249	100	301	367	34	4010	
342	59	116	113	286	287	109	291	290	112	105	295	294	108	101	104	299	298	366	35	4010	
60	341	285	288	115	114	292	110	111	289	296	106	107	293	300	297	102	103	36	365	4010	
56	53	346	347	49	351	350	52	45	355	354	48	41	359	358	44	37	40	362	363	4010	
345	348	55	54	352	50	51	349	356	46	47	353	360	42	43	357	364	361	39	38	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

We observe that the magic squares of orders 16, 12, 8 and 4 are embedded in this magic square of order 20. See below more examples of bordered magic squares of order 20.

2	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																4010			
399	398	1	4	5	395	394	8	9	391	390	12	13	387	386	16	382	383	17	20	4010
2	3	400	397	396	6	7	393	392	10	11	389	388	14	15	385	19	18	384	381	4010
69	332	313	300	302	304	323	325	327	102	100	98	96	79	77	75	73	314	21	380	4010
331	70	95	285	274	276	278	294	296	128	126	124	122	108	106	104	286	306	379	22	4010
330	71	93	121	261	252	254	269	271	150	148	146	133	131	129	262	280	308	378	23	4010
72	329	90	119	145	241	234	236	248	168	166	164	154	152	242	256	282	311	24	377	4010
65	336	89	117	142	163	176	170	230	232	219	181	221	175	238	259	284	312	25	376	4010
335	66	84	113	141	161	173	214	212	185	218	186	188	228	240	260	288	317	375	26	4010
334	67	82	111	136	157	174	184	199	204	193	206	217	227	244	265	290	319	374	27	4010
68	333	80	103	134	151	179	190	194	205	200	203	211	222	250	267	298	321	28	373	4010
61	340	307	281	257	239	229	192	208	195	202	197	209	172	162	144	120	94	29	372	4010
339	62	309	283	258	243	224	210	201	198	207	196	191	177	158	143	118	92	371	30	4010
338	63	310	287	263	245	223	213	189	216	183	215	187	178	156	138	114	91	370	31	4010
64	337	315	289	264	246	226	231	171	169	182	220	180	225	155	137	112	86	32	369	4010
57	344	316	291	266	159	167	165	153	233	235	237	247	249	160	135	110	85	33	368	4010
343	58	318	292	139	149	147	132	130	251	253	255	268	270	272	140	109	83	367	34	4010
342	59	320	115	127	125	123	107	105	273	275	277	279	293	295	297	116	81	366	35	4010
60	341	87	101	99	97	78	76	74	299	301	303	305	322	324	326	328	88	36	365	4010
56	53	346	347	49	351	350	52	45	355	354	48	41	359	358	44	37	40	362	363	4010
345	348	55	54	352	50	51	349	356	46	47	353	360	42	43	357	364	361	39	38	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

3	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																4010				
391	384	386	398	18	16	14	4	2	392	341	334	336	348	68	66	64	54	52	342	4010	
13	21	19	381	379	378	376	26	24	388	63	71	69	331	329	328	326	76	74	338	4010	
11	380	382	20	22	23	25	375	377	390	61	330	332	70	72	73	75	325	327	340	4010	
7	35	366	49	354	43	356	39	362	394	57	85	316	99	304	93	306	89	312	344	4010	
1	38	363	44	355	50	353	42	359	400	51	88	313	94	305	100	303	92	309	350	4010	
389	365	36	358	45	352	47	361	40	12	339	315	86	308	95	302	97	311	90	62	4010	
393	364	37	351	48	357	46	360	41	8	343	314	87	301	98	307	96	310	91	58	4010	
395	371	373	27	29	34	32	368	370	6	345	321	323	77	79	84	82	318	320	56	4010	
396	30	28	374	372	367	369	33	31	5	346	80	78	324	322	317	319	83	81	55	4010	
9	17	15	3	383	385	387	397	399	10	59	67	65	53	333	335	337	347	349	60	4010	
241	234	236	248	168	166	164	154	152	242	291	284	286	298	118	116	114	104	102	292	4010	
163	171	169	231	229	228	226	176	174	238	113	121	119	281	279	278	276	126	124	288	4010	
161	230	232	170	172	173	175	225	227	240	111	280	282	120	122	123	125	275	277	290	4010	
157	185	216	199	204	193	206	189	212	244	107	135	266	149	254	143	256	139	262	294	4010	
151	188	213	194	205	200	203	192	209	250	101	138	263	144	255	150	253	142	259	300	4010	
239	215	186	208	195	202	197	211	190	162	289	265	136	258	145	252	147	261	140	112	4010	
243	214	187	201	198	207	196	210	191	158	293	264	137	251	148	257	146	260	141	108	4010	
245	221	223	177	179	184	182	218	220	156	295	271	273	127	129	134	132	268	270	106	4010	
246	180	178	224	222	217	219	183	181	155	296	130	128	274	272	267	269	133	131	105	4010	
159	167	165	153	233	235	237	247	249	160	109	117	115	103	283	285	287	297	299	110	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

4	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																4010				
399	398	1	4	5	395	394	8	9	391	390	12	13	387	386	16	382	383	17	20	4010	
2	3	400	397	396	6	7	393	392	10	11	389	388	14	15	385	19	18	384	381	4010	
69	332	75	73	327	325	324	322	80	78	107	105	295	293	292	290	112	110	21	380	4010	
331	70	326	328	74	76	77	79	321	323	294	296	106	108	109	111	289	291	379	22	4010	
330	71	89	312	103	300	97	302	93	308	121	280	135	268	129	270	125	276	378	23	4010	
72	329	92	309	98	301	104	299	96	305	124	277	130	269	136	267	128	273	24	377	4010	
65	336	311	90	304	99	298	101	307	94	279	122	272	131	266	133	275	126	25	376	4010	
335	66	310	91	297	102	303	100	306	95	278	123	265	134	271	132	274	127	375	26	4010	
334	67	317	319	81	83	88	86	314	316	285	287	113	115	120	118	282	284	374	27	4010	
68	333	84	82	320	318	313	315	87	85	116	114	288	286	281	283	119	117	28	373	4010	
61	340	171	169	231	229	228	226	176	174	139	137	263	261	260	258	144	142	29	372	4010	
339	62	230	232	170	172	173	175	225	227	262	264	138	140	141	143	257	259	371	30	4010	
338	63	185	216	199	204	193	206	189	212	153	248	167	236	161	238	157	244	370	31	4010	
64	337	188	213	194	205	200	203	192	209	156	245	162	237	168	235	160	241	32	369	4010	
57	344	215	186	208	195	202	197	211	190	247	154	240	163	234	165	243	158	33	368	4010	
343	58	214	187	201	198	207	196	210	191	246	155	233	166	239	164	242	159	367	34	4010	
342	59	221	223	177	179	184	182	218	220	253	255	145	147	152	150	250	252	366	35	4010	
60	341	180	178	224	222	217	219	183	181	148	146	256	254	249	251	151	149	36	365	4010	
56	53	346	347	49	351	350	52	45	355	354	48	41	359	358	44	37	40	362	363	4010	
345	348	55	54	352	50	51	349	356	46	47	353	360	42	43	357	364	361	39	38	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

5	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																4010	
399 398 1 4	5 395 394 8	9 391 390 12	13 387 386 16	382 383 17 20												4010		
2 3 400 397	396 6 7 393	392 10 11 389	388 14 15 385	19 18 384 381												4010		
69 332	326 327 73 76	77 323 322 80	81 319 318 84	314 315 85 88	21 380												4010	
331 70	75 74 328 325	324 78 79 321	320 82 83 317	87 86 316 313	379 22												4010	
330 71	125 276	132 129 271 270	133 267 266 136	137 140 262 263	89 312	378 23												4010
72 329	275 126	269 272 130 131	268 134 135 265	264 261 139 138	311 90	24 377												4010
65 336	274 127	165 236 175 228 169 230	183 220 177 222	141 260	310 91	25 376												4010
335 66	128 273	235 166 170 229 176 227	178 221 184 219	259 142	92 309	375 26												4010
334 67	121 280	234 167 232 171 226 173	224 179 218 181	258 143	93 308	374 27												4010
68 333	279 122	168 233 225 174 231 172	217 182 223 180	144 257	307 94	28 373												4010
61 340	278 123	161 240 191 212 185 214	199 204 193 206	145 256	306 95	29 372												4010
339 62	124 277	239 162 186 213 192 211	194 205 200 203	255 146	96 305	371 30												4010
338 63	117 284	238 163 216 187 210 189	208 195 202 197	254 147	97 304	370 31												4010
64 337	283 118	164 237 209 190 215 188	201 198 207 196	148 253	303 98	32 369												4010
57 344	282 119	243 242 160 157 153 247 246 156	250 251 149 152	302 99	33 368												4010	
343 58	120 281	158 159 241 244 248 154 155 245	151 150 252 249	100 301	367 34												4010	
342 59	116 113 286 287	109 291 290 112 105 295 294 108	101 104 299 298	366 35												4010		
60 341	285 288 115 114 292 110 111 289	296 106 107 293	300 297 102 103	36 365												4010		
56 53 346 347	49 351 350 52	45 355 354 48	41 359 358 44	37 40 362 363												4010		
345 348 55 54	352 50 51 349	356 46 47 353	360 42 43 357	364 361 39 38												4010		
4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010					

6	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																4010	
399 398 1 4	5 395 394 8	9 391 390 12	13 387 386 16	382 383 17 20												4010		
2 3 400 397	396 6 7 393	392 10 11 389	388 14 15 385	19 18 384 381												4010		
69 332	326 327 73 76	77 323 322 80	81 319 318 84	314 315 85 88	21 380												4010	
331 70	75 74 328 325	324 78 79 321	320 82 83 317	87 86 316 313	379 22												4010	
330 71	125 276	132 129 271 270	133 267 266 136	137 140 262 263	89 312	378 23												4010
72 329	275 126	269 272 130 131	268 134 135 265	264 261 139 138	311 90	24 377												4010
65 336	274 127	165 236	176 170 230 232 219 181 221 175	141 260	310 91	25 376												4010
335 66	128 273	235 166	173 214 212 185 218 186 188	228 259 142	92 309	375 26												4010
334 67	121 280	234 167	174 184 199 204 193 206	217 227 258 143	93 308	374 27												4010
68 333	279 122	168 233	179 190 194 205 200 203	211 222 144 257	307 94	28 373												4010
61 340	278 123	161 240	229 192 208 195 202 197	209 172 145 256	306 95	29 372												4010
339 62	124 277	239 162	224 210 201 198 207 196	191 177 255 146	96 305	371 30												4010
338 63	117 284	238 163	223 213 189 216 183 215 187	178 254 147	97 304	370 31												4010
64 337	283 118	164 237	226 231 171 169 182 220 180 225	148 253	303 98	32 369												4010
57 344	282 119	243 242 160 157	153 247 246 156	250 251 149 152	302 99	33 368												4010
343 58	120 281	158 159 241 244	248 154 155 245	151 150 252 249	100 301	367 34												4010
342 59	116 113 286 287	109 291 290 112	105 295 294 108	101 104 299 298	366 35												4010	
60 341	285 288 115 114	292 110 111 289	296 106 107 293	300 297 102 103	36 365												4010	
56 53 346 347	49 351 350 52	45 355 354 48	41 359 358 44	37 40 362 363												4010		
345 348 55 54	352 50 51 349	356 46 47 353	360 42 43 357	364 361 39 38												4010		
4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010					

7	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @IJTANEJA																4010	
399 398 1 4	5 395 394 8	9 391 390 12	13 387 386 16	382 383 17 20												4010		
2 3 400 397	396 6 7 393	392 10 11 389	388 14 15 385	19 18 384 381												4010		
69 332	326 327 73 76	77 323 322 80	81 319 318 84	314 315 85 88	21 380												4010	
331 70	75 74 328 325	324 78 79 321	320 82 83 317	87 86 316 313	379 22												4010	
330 71	125 276	132 129 271 270	133 267 266 136	137 140 262 263	89 312												4010	
72 329	275 126	269 272 130 131	268 134 135 265	264 261 139 138	311 90												4010	
65 336	274 127	165 236	187 184 220 213 216 183	207 194 141 260	310 91	25 376												4010
335 66	128 273	235 166	215 191 209 212 190 186	196 205 259 142	92 309	375 26												4010
334 67	121 280	234 167	182 210 192 189 211 219	206 195 258 143	93 308	374 27												4010
68 333	279 122	168 233	218 217 181 188 185 214	193 208 144 257	307 94	28 373												4010
61 340	278 123	161 240	202 199 171 232 172 228 225 175	145 256	306 95	29 372												4010
339 62	124 277	239 162	203 198 174 179 224 221 178 227	255 146	96 305	371 30												4010
338 63	117 284	238 163	197 204 231 222 177 180 223 170	254 147	97 304	370 31												4010
64 337	283 118	164 237	200 201 226 169 229 173 176 230	148 253	303 98	32 369												4010
57 344	282 119	243 242 160 157	153 247 246 156 250 251 149 152	302 99	33 368												4010	
343 58	120 281	158 159 241 244	248 154 155 245 151 150 252 249	100 301	367 34												4010	
342 59	116 113 286 287	109 291 290 112	105 295 294 108	101 104 299 298	366 35												4010	
60 341	285 288 115 114	292 110 111 289	296 106 107 293	300 297 102 103	36 365												4010	
56 53 346 347	49 351 350 52	45 355 354 48	41 359 358 44	37 40 362 363												4010		
345 348 55 54	352 50 51 349	356 46 47 353	360 42 43 357	364 361 39 38												4010		
4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010					

8	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @IJTANEJA																4010	
399 398 1 4	5 395 394 8	9 391 390 12	13 387 386 16	382 383 17 20												4010		
2 3 400 397	396 6 7 393	392 10 11 389	388 14 15 385	19 18 384 381												4010		
69 332	326 327 73 76	77 323 322 80	81 319 318 84	314 315 85 88	21 380												4010	
331 70	75 74 328 325	324 78 79 321	320 82 83 317	87 86 316 313	379 22												4010	
330 71	125 276	132 129 271 270	133 267 266 136	137 140 262 263	89 312												4010	
72 329	275 126	269 272 130 131	268 134 135 265	264 261 139 138	311 90	24 377												4010
65 336	274 127	165 236	202 200 195 205 204 198 193 207	141 260	310 91	25 376												4010
335 66	128 273	235 166	231 221 222 175 178 228 177 172	259 142	92 309	375 26												4010
334 67	121 280	234 167	169 187 181 185 215 217 218	232 258 143	93 308	374 27												4010
68 333	279 122	168 233	176 213 190 209 212 191 188	225 144 257	307 94	28 373												4010
61 340	278 123	161 240	171 219 211 192 189 210 182	230 145 256	306 95	29 372												4010
339 62	124 277	239 162	227 183 220 216 186 184 214	174 255 146	96 305	371 30												4010
338 63	117 284	238 163	229 180 179 226 223 173 224 170	254 147	97 304	370 31												4010
64 337	283 118	164 237	199 201 206 196 197 203 208 194	148 253	303 98	32 369												4010
57 344	282 119	243 242 160 157	153 247 246 156	250 251 149 152	302 99	33 368												4010
343 58	120 281	158 159 241 244	248 154 155 245	151 150 252 249	100 301	367 34												4010
342 59	116 113 286 287	109 291 290 112	105 295 294 108	101 104 299 298	366 35												4010	
60 341	285 288 115 114	292 110 111 289	296 106 107 293	300 297 102 103	36 365												4010	
56 53 346 347	49 351 350 52	45 355 354 48	41 359 358 44	37 40 362 363												4010		
345 348 55 54	352 50 51 349	356 46 47 353	360 42 43 357	364 361 39 38												4010		
4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010					

9	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @IJTANEJA																			4010
399	398	1	4	5	395	394	8	9	391	390	12	13	387	386	16	382	383	17	20	4010
2	3	400	397	396	6	7	393	392	10	11	389	388	14	15	385	19	18	384	381	4010
69	332	326	327	73	76	77	323	322	80	81	319	318	84	314	315	85	88	21	380	4010
331	70	75	74	328	325	324	78	79	321	320	82	83	317	87	86	316	313	379	22	4010
330	71	125	276	132	129	271	270	133	267	266	136	137	140	262	263	89	312	378	23	4010
72	329	275	126	269	272	130	131	268	134	135	265	264	261	139	138	311	90	24	377	4010
65	336	274	127	165	236	176	170	230	232	219	181	221	175	141	260	310	91	25	376	4010
335	66	128	273	235	166	173	206	199	204	198	196	200	228	259	142	92	309	375	26	4010
334	67	121	280	234	167	174	189	213	187	215	216	183	227	258	143	93	308	374	27	4010
68	333	279	122	168	233	179	211	209	191	194	208	190	222	144	257	307	94	28	373	4010
61	340	278	123	161	240	229	184	192	210	207	193	217	172	145	256	306	95	29	372	4010
339	62	124	277	239	162	224	218	188	214	186	185	212	177	255	146	96	305	371	30	4010
338	63	117	284	238	163	223	195	202	197	203	205	201	178	254	147	97	304	370	31	4010
64	337	283	118	164	237	226	231	171	169	182	220	180	225	148	253	303	98	32	369	4010
57	344	282	119	243	242	160	157	153	247	246	156	250	251	149	152	302	99	33	368	4010
343	58	120	281	158	159	241	244	248	154	155	245	151	150	252	249	100	301	367	34	4010
342	59	116	113	286	287	109	291	290	112	105	295	294	108	101	104	299	298	366	35	4010
60	341	285	288	115	114	292	110	111	289	296	106	107	293	300	297	102	103	36	365	4010
56	53	346	347	49	351	350	52	45	355	354	48	41	359	358	44	37	40	362	363	4010
345	348	55	54	352	50	51	349	356	46	47	353	360	42	43	357	364	361	39	38	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

10	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @IJTANEJA																4010	
399 398 1 4	5 395 394 8	9 391 390 12	13 387 386 16	382 383 17 20												4010		
2 3 400 397	396 6 7 393	392 10 11 389	388 14 15 385	19 18 384 381												4010		
69 332	326 327 73 76	77 323 322 80	81 319 318 84	314 315 85 88	21 380												4010	
331 70	75 74 328 325	324 78 79 321	320 82 83 317	87 86 316 313	379 22												4010	
330 71	125 276	135 268 129 270	143 260 137 262	151 252 145 254	89 312	378 23												4010
72 329	275 126	130 269 136 267	138 261 144 259	146 253 152 251	311 90	24 377												4010
65 336	274 127	272 131 266 133	264 139 258 141	256 147 250 149	310 91	25 376												4010
335 66	128 273	265 134 271 132	257 142 263 140	249 150 255 148	92 309	375 26												4010
334 67	121 280	159 244 153 246	167 236 161 238	175 228 169 230	93 308	374 27												4010
68 333	279 122	154 245 160 243	162 237 168 235	170 229 176 227	307 94	28 373												4010
61 340	278 123	248 155 242 157	240 163 234 165	232 171 226 173	306 95	29 372												4010
339 62	124 277	241 158 247 156	233 166 239 164	225 174 231 172	96 305	371 30												4010
338 63	117 284	183 220 177 222	191 212 185 214	199 204 193 206	97 304	370 31												4010
64 337	283 118	178 221 184 219	186 213 192 211	194 205 200 203	303 98	32 369												4010
57 344	282 119	224 179 218 181	216 187 210 189	208 195 202 197	302 99	33 368												4010
343 58	120 281	217 182 223 180	209 190 215 188	201 198 207 196	100 301	367 34												4010
342 59	116 113 286 287	109 291 290 112	105 295 294 108	101 104 299 298	366 35												4010	
60 341	285 288 115 114	292 110 111 289	296 106 107 293	300 297 102 103	36 365												4010	
56 53 346 347	49 351 350 52	45 355 354 48	41 359 358 44	37 40 362 363												4010		
345 348 55 54	352 50 51 349	356 46 47 353	360 42 43 357	364 361 39 38												4010		
4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010				

11	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @IJTANEJA																			4010
399	398	1	4	5	395	394	8	9	391	390	12	13	387	386	16	382	383	17	20	4010
2	3	400	397	396	6	7	393	392	10	11	389	388	14	15	385	19	18	384	381	4010
69	332	326	327	73	76	77	323	322	80	81	319	318	84	314	315	85	88	21	380	4010
331	70	75	74	328	325	324	78	79	321	320	82	83	317	87	86	316	313	379	22	4010
330	71	125	276	226	129	179	200	150	247	206	156	253	268	171	221	89	312	378	23	4010
72	329	275	126	131	178	225	246	199	152	252	205	158	173	220	267	311	90	24	377	4010
65	336	274	127	177	227	130	151	248	198	157	254	204	219	269	172	310	91	25	376	4010
335	66	128	273	259	162	212	215	165	262	185	135	232	241	144	194	92	309	375	26	4010
334	67	121	280	164	211	258	261	214	167	231	184	137	146	193	240	93	308	374	27	4010
68	333	279	122	210	260	163	166	263	213	136	233	183	192	242	145	307	94	28	373	4010
61	340	278	123	195	245	148	133	230	180	175	272	222	201	251	154	306	95	29	372	4010
339	62	124	277	149	196	243	228	181	134	270	223	176	155	202	249	96	305	371	30	4010
338	63	117	284	244	147	197	182	132	229	224	174	271	250	153	203	97	304	370	31	4010
64	337	283	118	216	266	169	160	257	207	142	239	189	186	236	139	303	98	32	369	4010
57	344	282	119	170	217	264	255	208	161	237	190	143	140	187	234	302	99	33	368	4010
343	58	120	281	265	168	218	209	159	256	191	141	238	235	138	188	100	301	367	34	4010
342	59	116	113	286	287	109	291	290	112	105	295	294	108	101	104	299	298	366	35	4010
60	341	285	288	115	114	292	110	111	289	296	106	107	293	300	297	102	103	36	365	4010
56	53	346	347	49	351	350	52	45	355	354	48	41	359	358	44	37	40	362	363	4010
345	348	55	54	352	50	51	349	356	46	47	353	360	42	43	357	364	361	39	38	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

12	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @IJTANEJA																4010
399 398 1 4	5 395 394 8	9 391 390 12	13 387 386 16	382 383 17 20												4010	
2 3 400 397	396 6 7 393	392 10 11 389	388 14 15 385	19 18 384 381												4010	
69 332	326 327 73 76	77 323 322 80	81 319 318 84	314 315 85 88	21 380												4010
331 70	75 74 328 325	324 78 79 321	320 82 83 317	87 86 316 313	379 22												4010
330 71	125 276	129 271 270 269 130 134	147 253 252 251 148 152	89 312	378 23												4010
72 329	275 126	266 136 264 137 139 261	248 154 246 155 157 243	311 90	24 377												4010
65 336	274 127	260 259 143 144 256 141	242 241 161 162 238 159	310 91	25 376												4010
335 66	128 273	146 142 257 258 145 255	164 160 239 240 163 237	92 309	375 26												4010
334 67	121 280	135 262 138 263 265 140	153 244 156 245 247 158	93 308	374 27												4010
68 333	279 122	267 133 131 132 268 272	249 151 149 150 250 254	307 94	28 373												4010
61 340	278 123	183 217 216 215 184 188	165 235 234 233 166 170	306 95	29 372												4010
339 62	124 277	212 190 210 191 193 207	230 172 228 173 175 225	96 305	371 30												4010
338 63	117 284	206 205 197 198 202 195	224 223 179 180 220 177	97 304	370 31												4010
64 337	283 118	200 196 203 204 199 201	182 178 221 222 181 219	303 98	32 369												4010
57 344	282 119	189 208 192 209 211 194	171 226 174 227 229 176	302 99	33 368												4010
343 58	120 281	213 187 185 186 214 218	231 169 167 168 232 236	100 301	367 34												4010
342 59	116 113 286 287	109 291 290 112	105 295 294 108	101 104 299 298	366 35												4010
60 341	285 288 115 114	292 110 111 289	296 106 107 293	300 297 102 103	36 365												4010
56 53 346 347	49 351 350 52	45 355 354 48	41 359 358 44	37 40 362 363												4010	
345 348 55 54	352 50 51 349	356 46 47 353	360 42 43 357	364 361 39 38												4010	
4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010 4010 4010 4010	4010			

13	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @IJTANEJA																			4010
399	398	1	4	5	395	394	8	9	391	390	12	13	387	386	16	382	383	17	20	4010
2	3	400	397	396	6	7	393	392	10	11	389	388	14	15	385	19	18	384	381	4010
69	332	326	327	73	76	77	323	322	80	81	319	318	84	314	315	85	88	21	380	4010
331	70	75	74	328	325	324	78	79	321	320	82	83	317	87	86	316	313	379	22	4010
330	71	125	276	261	252	254	269	271	150	148	146	133	131	129	262	89	312	378	23	4010
72	329	275	126	145	241	168	236	248	234	166	164	154	152	242	256	311	90	24	377	4010
65	336	274	127	142	163	225	220	231	182	180	171	169	226	238	259	310	91	25	376	4010
335	66	128	273	141	161	178	213	210	192	190	184	214	223	240	260	92	309	375	26	4010
334	67	121	280	136	157	177	189	208	205	196	193	212	224	244	265	93	308	374	27	4010
68	333	279	122	134	151	172	183	194	195	206	207	218	229	250	267	307	94	28	373	4010
61	340	278	123	257	239	222	216	197	200	201	204	185	179	162	144	306	95	29	372	4010
339	62	124	277	258	243	227	215	203	202	199	198	186	174	158	143	96	305	371	30	4010
338	63	117	284	263	245	228	187	191	209	211	217	188	173	156	138	97	304	370	31	4010
64	337	283	118	264	246	175	181	170	219	221	230	232	176	155	137	303	98	32	369	4010
57	344	282	119	266	159	233	165	153	167	235	237	247	249	160	135	302	99	33	368	4010
343	58	120	281	139	149	147	132	130	251	253	255	268	270	272	140	100	301	367	34	4010
342	59	116	113	286	287	109	291	290	112	105	295	294	108	101	104	299	298	366	35	4010
60	341	285	288	115	114	292	110	111	289	296	106	107	293	300	297	102	103	36	365	4010
56	53	346	347	49	351	350	52	45	355	354	48	41	359	358	44	37	40	362	363	4010
345	348	55	54	352	50	51	349	356	46	47	353	360	42	43	357	364	361	39	38	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

14	Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @IJTANEJA																4010				
399	398	1	4	5	395	394	8	9	391	390	12	13	387	386	16	382	383	17	20	4010	
2	3	400	397	396	6	7	393	392	10	11	389	388	14	15	385	19	18	384	381	4010	
69	332	79	324	73	326	87	316	81	318	95	308	89	310	103	300	97	302	21	380	4010	
331	70	74	325	80	323	82	317	88	315	90	309	96	307	98	301	104	299	379	22	4010	
330	71	328	75	322	77	320	83	314	85	312	91	306	93	304	99	298	101	378	23	4010	
72	329	321	78	327	76	313	86	319	84	305	94	311	92	297	102	303	100	24	377	4010	
65	336	167	236	161	238	171	169	231	229	228	226	176	174	111	292	105	294	25	376	4010	
335	66	162	237	168	235	230	232	170	172	173	175	225	227	106	293	112	291	375	26	4010	
334	67	240	163	234	165	185	216	199	204	193	206	189	212	296	107	290	109	374	27	4010	
68	333	233	166	239	164	188	213	194	205	200	203	192	209	289	110	295	108	28	373	4010	
61	340	159	244	153	246	215	186	208	195	202	197	211	190	119	284	113	286	29	372	4010	
339	62	154	245	160	243	214	187	201	198	207	196	210	191	114	285	120	283	371	30	4010	
338	63	248	155	242	157	221	223	177	179	184	182	218	220	288	115	282	117	370	31	4010	
64	337	241	158	247	156	180	178	224	222	217	219	183	181	281	118	287	116	32	369	4010	
57	344	151	252	145	254	143	260	137	262	135	268	129	270	127	276	121	278	33	368	4010	
343	58	146	253	152	251	138	261	144	259	130	269	136	267	122	277	128	275	367	34	4010	
342	59	256	147	250	149	264	139	258	141	272	131	266	133	280	123	274	125	366	35	4010	
60	341	249	150	255	148	257	142	263	140	265	134	271	132	273	126	279	124	36	365	4010	
56	53	346	347	49	351	350	52	45	355	354	48	41	359	358	44	37	40	362	363	4010	
345	348	55	54	352	50	51	349	356	46	47	353	360	42	43	357	364	361	39	38	4010	
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

2.5 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 24

Below is an example of bordered magic square of order 24, using magic rectangles of of order 2×4 .

1	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				6924							
1	4	574	575	5	571	570	8	9	567	566	12	13	563	562	16	17	559	558	20	554	555	21	24	6924
576	573	3	2	572	6	7	569	568	10	11	565	564	14	15	561	560	18	19	557	23	22	556	553	6924
85	492	487	486	89	92	93	483	482	96	97	479	478	100	101	475	474	104	470	471	105	108	25	552	6924
491	86	90	91	488	485	484	94	95	481	480	98	99	477	476	102	103	473	107	106	472	469	551	26	6924
490	87	157	420	414	415	161	164	165	411	410	168	169	407	406	172	402	403	173	176	109	468	550	27	6924
88	489	419	158	163	162	416	413	412	166	167	409	408	170	171	405	175	174	404	401	467	110	28	549	6924
81	496	418	159	213	364	220	217	359	358	221	355	354	224	225	228	350	351	177	400	466	111	29	548	6924
495	82	160	417	363	214	357	360	218	219	356	222	223	353	352	349	227	226	399	178	112	465	547	30	6924
494	83	153	424	362	215	253	324	259	257	319	317	316	314	264	262	229	348	398	179	113	464	546	31	6924
84	493	423	154	216	361	323	254	318	320	258	260	261	263	313	315	347	230	180	397	463	114	32	545	6924
77	500	422	155	209	368	322	255	273	304	296	293	284	281	277	300	346	231	181	396	462	115	33	544	6924
499	78	156	421	367	210	256	321	276	301	282	283	294	295	280	297	232	345	395	182	116	461	543	34	6924
498	79	149	428	366	211	249	328	303	274	285	288	289	292	299	278	233	344	394	183	117	460	542	35	6924
80	497	427	150	212	365	327	250	302	275	291	290	287	286	298	279	343	234	184	393	459	118	36	541	6924
73	504	426	151	205	372	326	251	309	311	265	267	272	270	306	308	342	235	185	392	458	119	37	540	6924
503	74	152	425	371	206	252	325	268	266	312	310	305	307	271	269	236	341	391	186	120	457	539	38	6924
502	75	145	432	370	207	331	330	248	245	241	335	334	244	338	339	237	240	390	187	121	456	538	39	6924
76	501	431	146	208	369	246	247	329	332	336	242	243	333	239	238	340	337	188	389	455	122	40	537	6924
69	508	430	147	204	201	374	375	197	379	378	200	193	383	382	196	189	192	387	386	454	123	41	536	6924
507	70	148	429	373	376	203	202	380	198	199	377	384	194	195	381	388	385	190	191	124	453	535	42	6924
506	71	144	141	434	435	137	439	438	140	133	443	442	136	129	447	446	132	125	128	450	451	534	43	6924
72	505	433	436	143	142	440	138	139	437	444	134	135	441	448	130	131	445	452	449	127	126	44	533	6924
68	65	510	511	61	515	514	64	57	519	518	60	53	523	522	56	49	527	526	52	531	530	48	45	6924
509	512	67	66	516	62	63	513	520	58	59	517	524	54	55	521	528	50	51	525	46	47	529	532	6924
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

We observe that the magic squares of orders 20, 16, 12, 8 and 4 are embedded in this magic square of order 20. See below more examples of bordered magic squares of order 24.

4	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				6924							
1	4	574	575	5	571	570	8	9	567	566	12	13	563	562	16	17	559	558	20	554	555	21	24	6924
576	573	3	2	572	6	7	569	568	10	11	565	564	14	15	561	560	18	19	557	23	22	556	553	6924
85	492	191	388	185	390	484	94	485	96	90	482	472	106	473	108	102	470	199	380	193	382	25	552	6924
491	86	186	389	192	387	486	100	97	479	478	91	474	112	109	467	466	103	194	381	200	379	551	26	6924
490	87	392	187	386	189	89	477	480	98	99	488	101	465	468	110	111	476	384	195	378	197	550	27	6924
88	489	385	190	391	188	95	483	92	481	487	93	107	471	104	469	475	105	377	198	383	196	28	549	6924
81	496	400	402	173	179	220	217	359	358	221	355	354	224	225	228	350	351	460	462	113	119	29	548	6924
495	82	178	184	393	399	357	360	218	219	356	222	223	353	352	349	227	226	118	124	453	459	547	30	6924
494	83	401	181	396	176	253	324	259	257	319	317	316	314	264	262	229	348	461	121	456	116	546	31	6924
84	493	180	395	182	397	323	254	318	320	258	260	261	263	313	315	347	230	120	455	122	457	32	545	6924
77	500	174	394	183	403	322	255	273	304	296	293	284	281	277	300	346	231	114	454	123	463	33	544	6924
499	78	398	175	404	177	256	321	276	301	282	283	294	295	280	297	232	345	458	115	464	117	543	34	6924
498	79	412	414	161	167	249	328	303	274	285	288	289	292	299	278	233	344	448	450	125	131	542	35	6924
80	497	166	172	405	411	327	250	302	275	291	290	287	286	298	279	343	234	130	136	441	447	36	541	6924
73	504	413	169	408	164	326	251	309	311	265	267	272	270	306	308	342	235	449	133	444	128	37	540	6924
503	74	168	407	170	409	252	325	268	266	312	310	305	307	271	269	236	341	132	443	134	445	539	38	6924
502	75	162	406	171	415	331	330	248	245	241	335	334	244	338	339	237	240	126	442	135	451	538	39	6924
76	501	410	163	416	165	246	247	329	332	336	242	243	333	239	238	340	337	446	127	452	129	40	537	6924
69	508	215	364	209	366	424	154	425	156	150	422	436	142	437	144	138	434	207	372	201	374	41	536	6924
507	70	210	365	216	363	426	160	157	419	418	151	438	148	145	431	430	139	202	373	208	371	535	42	6924
506	71	368	211	362	213	149	417	420	158	159	428	137	429	432	146	147	440	376	203	370	205	534	43	6924
72	505	361	214	367	212	155	423	152	421	427	153	143	435	140	433	439	141	369	206	375	204	44	533	6924
68	65	510	511	61	515	514	64	57	519	518	60	53	523	522	56	49	527	526	52	531	530	48	45	6924
509	512	67	66	516	62	63	513	520	58	59	517	524	54	55	521	528	50	51	525	46	47	529	532	6924
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

7	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				6924								
1	4	574	575	5	571	570	8	9	567	566	12	13	563	562	16	17	559	558	20	554	555	21	24	6924	
576	573	3	2	572	6	7	569	568	10	11	565	564	14	15	561	560	18	19	557	23	22	556	553	6924	
85	492	464	470	476	482	488	389	395	401	407	413	164	170	176	182	188	89	95	101	107	113	25	552	6924	
491	86	481	487	468	469	475	406	412	393	394	400	181	187	168	169	175	106	112	93	94	100	551	26	6924	
490	87	473	474	480	486	467	398	399	405	411	392	173	174	180	186	167	98	99	105	111	92	550	27	6924	
88	489	485	466	472	478	479	410	391	397	403	404	185	166	172	178	179	110	91	97	103	104	28	549	6924	
81	496	477	483	484	465	471	402	408	409	390	396	177	183	184	165	171	102	108	109	90	96	29	548	6924	
495	82	114	120	126	132	138	139	145	151	157	163	414	420	426	432	438	439	445	451	457	463	547	30	6924	
494	83	131	137	118	119	125	156	162	143	144	150	431	437	418	419	425	456	462	443	444	450	546	31	6924	
84	493	123	124	130	136	117	148	149	155	161	142	423	424	430	436	417	448	449	455	461	442	32	545	6924	
77	500	135	116	122	128	129	160	141	147	153	154	435	416	422	428	429	460	441	447	453	454	33	544	6924	
499	78	127	133	134	115	121	152	158	159	140	146	427	433	434	415	421	452	458	459	440	446	543	34	6924	
498	79	189	195	201	207	213	264	270	276	282	288	289	295	301	307	313	364	370	376	382	388	542	35	6924	
80	497	206	212	193	194	200	281	287	268	269	275	306	312	293	294	300	381	387	368	369	375	36	541	6924	
73	504	198	199	205	211	192	273	274	280	286	267	298	299	305	311	292	373	374	380	386	367	37	540	6924	
503	74	210	191	197	203	204	285	266	272	278	279	310	291	297	303	304	385	366	372	378	379	539	38	6924	
502	75	202	208	209	190	196	277	283	284	265	271	302	308	309	290	296	377	383	384	365	371	538	39	6924	
76	501	339	345	351	357	363	314	320	326	332	338	239	245	251	257	263	214	220	226	232	238	40	537	6924	
69	508	356	362	343	344	350	331	337	318	319	325	256	262	243	244	250	231	237	218	219	225	41	536	6924	
507	70	348	349	355	361	342	323	324	330	336	317	248	249	255	261	242	223	224	230	236	217	535	42	6924	
506	71	360	341	347	353	354	335	316	322	328	329	260	241	247	253	254	235	216	222	228	229	534	43	6924	
72	505	352	358	359	340	346	327	333	334	315	321	252	258	259	240	246	227	233	234	215	221	44	533	6924	
68	65	510	511	61	515	514	64	57	519	518	60	53	523	522	56	49	527	526	52	531	530	48	45	6924	
509	512	67	66	516	62	63	513	520	58	59	517	524	54	55	521	528	50	51	525	46	47	529	532	6924	
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

10	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				6924								
4	1	575	574	5	571	570	8	9	12	566	567	76	73	503	502	77	499	498	80	81	84	494	495	6924	
573	576	2	3	572	6	7	569	568	565	11	10	501	504	74	75	500	78	79	497	496	493	83	82	6924	
37	540	43	41	535	533	532	530	48	46	13	564	109	468	115	113	463	461	460	458	120	118	85	492	6924	
539	38	534	536	42	44	45	47	529	531	563	14	467	110	462	464	114	116	117	119	457	459	491	86	6924	
538	39	57	520	71	508	65	510	61	516	562	15	466	111	129	448	143	436	137	438	133	444	490	87	6924	
40	537	60	517	66	509	72	507	64	513	16	561	112	465	132	445	138	437	144	435	136	441	88	489	6924	
33	544	519	58	512	67	506	69	515	62	17	560	105	472	447	130	440	139	434	141	443	134	89	488	6924	
543	34	518	59	505	70	511	68	514	63	559	18	471	106	446	131	433	142	439	140	442	135	487	90	6924	
542	35	525	527	49	51	56	54	522	524	558	19	470	107	453	455	121	123	128	126	450	452	486	91	6924	
36	541	52	50	528	526	521	523	55	53	20	557	108	469	124	122	456	454	449	451	127	125	92	485	6924	
547	546	32	29	25	551	550	28	554	555	21	24	475	474	104	101	97	479	478	100	482	483	93	96	6924	
30	31	545	548	552	26	27	549	23	22	556	553	102	103	473	476	480	98	99	477	95	94	484	481	6924	
220	217	359	358	221	355	354	224	225	228	350	351	148	145	431	430	149	427	426	152	153	156	422	423	6924	
357	360	218	219	356	222	223	353	352	349	227	226	429	432	146	147	428	150	151	425	424	421	155	154	6924	
253	324	259	257	319	317	316	314	264	262	229	348	181	396	187	185	391	389	388	386	192	190	157	420	6924	
323	254	318	320	258	260	261	263	313	315	347	230	395	182	390	392	186	188	189	191	385	387	419	158	6924	
322	255	273	304	287	292	281	294	277	300	346	231	394	183	201	376	215	364	209	366	205	372	418	159	6924	
256	321	276	301	282	293	288	291	280	297	232	345	184	393	204	373	210	365	216	363	208	369	160	417	6924	
249	328	303	274	296	283	290	285	299	278	233	344	177	400	375	202	368	211	362	213	371	206	161	416	6924	
327	250	302	275	289	286	295	284	298	279	343	234	399	178	374	203	361	214	367	212	370	207	415	162	6924	
326	251	309	311	265	267	272	270	306	308	342	235	398	179	381	383	193	195	200	198	378	380	414	163	6924	
252	325	268	266	312	310	305	307	271	269	236	341	180	397	196	194	384	382	377	379	199	197	164	413	6924	
331	330	248	245	241	335	334	244	338	339	237	240	403	402	176	173	169	407	406	172	410	411	165	168	6924	
246	247	329	332	336	242	243	333	239	238	340	337	174	175	401	404	408	170	171	405	167	166	412	409	6924	
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

11	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				6924							
4	1	575	574	5	571	570	8	9	12	566	567	76	73	503	502	77	499	498	80	81	84	494	495	6924
573	576	2	3	572	6	7	569	568	565	11	10	501	504	74	75	500	78	79	497	496	493	83	82	6924
37	540	47	532	41	534	55	524	49	526	13	564	109	468	119	460	113	462	127	452	121	454	85	492	6924
539	38	42	533	48	531	50	525	56	523	563	14	467	110	114	461	120	459	122	453	128	451	491	86	6924
538	39	536	43	530	45	528	51	522	53	562	15	466	111	464	115	458	117	456	123	450	125	490	87	6924
40	537	529	46	535	44	521	54	527	52	16	561	112	465	457	118	463	116	449	126	455	124	88	489	6924
33	544	63	516	57	518	71	508	65	510	17	560	105	472	135	444	129	446	143	436	137	438	89	488	6924
543	34	58	517	64	515	66	509	72	507	559	18	471	106	130	445	136	443	138	437	144	435	487	90	6924
542	35	520	59	514	61	512	67	506	69	558	19	470	107	448	131	442	133	440	139	434	141	486	91	6924
36	541	513	62	519	60	505	70	511	68	20	557	108	469	441	134	447	132	433	142	439	140	92	485	6924
547	546	32	29	25	551	550	28	554	555	21	24	475	474	104	101	97	479	478	100	482	483	93	96	6924
30	31	545	548	552	26	27	549	23	22	556	553	102	103	473	476	480	98	99	477	95	94	484	481	6924
220	217	359	358	221	355	354	224	225	228	350	351	148	145	431	430	149	427	426	152	153	156	422	423	6924
357	360	218	219	356	222	223	353	352	349	227	226	429	432	146	147	428	150	151	425	424	421	155	154	6924
253	324	263	316	257	318	271	308	265	310	229	348	181	396	191	388	185	390	199	380	193	382	157	420	6924
323	254	258	317	264	315	266	309	272	307	347	230	395	182	186	389	192	387	194	381	200	379	419	158	6924
322	255	320	259	314	261	312	267	306	269	346	231	394	183	392	187	386	189	384	195	378	197	418	159	6924
256	321	313	262	319	260	305	270	311	268	232	345	184	393	385	190	391	188	377	198	383	196	160	417	6924
249	328	279	300	273	302	287	292	281	294	233	344	177	400	207	372	201	374	215	364	209	366	161	416	6924
327	250	274	301	280	299	282	293	288	291	343	234	399	178	202	373	208	371	210	365	216	363	415	162	6924
326	251	304	275	298	277	296	283	290	285	342	235	398	179	376	203	370	205	368	211	362	213	414	163	6924
252	325	297	278	303	276	289	286	295	284	236	341	180	397	369	206	375	204	361	214	367	212	164	413	6924
331	330	248	245	241	335	334	244	338	339	237	240	403	402	176	173	169	407	406	172	410	411	165	168	6924
246	247	329	332	336	242	243	333	239	238	340	337	174	175	401	404	408	170	171	405	167	166	412	409	6924
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

15	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				6924								
3	1	575	573	572	570	8	6	35	33	543	541	540	538	40	38	67	65	511	509	508	506	72	70	6924	
574	576	2	4	5	7	569	571	542	544	34	36	37	39	537	539	510	512	66	68	69	71	505	507	6924	
17	560	31	548	25	550	21	556	49	528	63	516	57	518	53	524	81	496	95	484	89	486	85	492	6924	
20	557	26	549	32	547	24	553	52	525	58	517	64	515	56	521	84	493	90	485	96	483	88	489	6924	
559	18	552	27	546	29	555	22	527	50	520	59	514	61	523	54	495	82	488	91	482	93	491	86	6924	
558	19	545	30	551	28	554	23	526	51	513	62	519	60	522	55	494	83	481	94	487	92	490	87	6924	
565	567	9	11	16	14	562	564	533	535	41	43	48	46	530	532	501	503	73	75	80	78	498	500	6924	
12	10	568	566	561	563	15	13	44	42	536	534	529	531	47	45	76	74	504	502	497	499	79	77	6924	
227	225	351	349	348	346	232	230	259	257	319	317	316	314	264	262	99	97	479	477	476	474	104	102	6924	
350	352	226	228	229	231	345	347	318	320	258	260	261	263	313	315	478	480	98	100	101	103	473	475	6924	
241	336	255	324	249	326	245	332	273	304	287	292	281	294	277	300	113	464	127	452	121	454	117	460	6924	
244	333	250	325	256	323	248	329	276	301	282	293	288	291	280	297	116	461	122	453	128	451	120	457	6924	
335	242	328	251	322	253	331	246	303	274	296	283	290	285	299	278	463	114	456	123	450	125	459	118	6924	
334	243	321	254	327	252	330	247	302	275	289	286	295	284	298	279	462	115	449	126	455	124	458	119	6924	
341	343	233	235	240	238	338	340	309	311	265	267	272	270	306	308	469	471	105	107	112	110	466	468	6924	
236	234	344	342	337	339	239	237	268	266	312	310	305	307	271	269	108	106	472	470	465	467	111	109	6924	
195	193	383	381	380	378	200	198	163	161	415	413	412	410	168	166	131	129	447	445	444	442	136	134	6924	
382	384	194	196	197	199	377	379	414	416	162	164	165	167	409	411	446	448	130	132	133	135	441	443	6924	
209	368	223	356	217	358	213	364	177	400	191	388	185	390	181	396	145	432	159	420	153	422	149	428	6924	
212	365	218	357	224	355	216	361	180	397	186	389	192	387	184	393	148	429	154	421	160	419	152	425	6924	
367	210	360	219	354	221	363	214	399	178	392	187	386	189	395	182	431	146	424	155	418	157	427	150	6924	
366	211	353	222	359	220	362	215	398	179	385	190	391	188	394	183	430	147	417	158	423	156	426	151	6924	
373	375	201	203	208	206	370	372	405	407	169	171	176	174	402	404	437	439	137	139	144	142	434	436	6924	
204	202	376	374	369	371	207	205	172	170	408	406	401	403	175	173	140	138	440	438	433	435	143	141	6924	
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

19	Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@JTANEJA				6924								
3	1	575	573	572	570	8	6	35	33	543	541	540	538	40	38	67	65	511	509	508	506	72	70	6924	
574	576	2	4	5	7	569	571	542	544	34	36	37	39	537	539	510	512	66	68	69	71	505	507	6924	
17	560	31	548	25	550	21	556	49	528	63	516	57	518	53	524	81	496	95	484	89	486	85	492	6924	
20	557	26	549	32	547	24	553	52	525	58	517	64	515	56	521	84	493	90	485	96	483	88	489	6924	
559	18	552	27	546	29	555	22	527	50	520	59	514	61	523	54	495	82	488	91	482	93	491	86	6924	
558	19	545	30	551	28	554	23	526	51	513	62	519	60	522	55	494	83	481	94	487	92	490	87	6924	
565	567	9	11	16	14	562	564	533	535	41	43	48	46	530	532	501	503	73	75	80	78	498	500	6924	
12	10	568	566	561	563	15	13	44	42	536	534	529	531	47	45	76	74	504	502	497	499	79	77	6924	
227	225	351	349	348	346	232	230	264	258	318	320	307	269	309	263	99	97	479	477	476	474	104	102	6924	
350	352	226	228	229	231	345	347	261	302	300	273	306	274	276	316	478	480	98	100	101	103	473	475	6924	
241	336	255	324	249	326	245	332	262	272	287	292	281	294	305	315	113	464	127	452	121	454	117	460	6924	
244	333	250	325	256	323	248	329	267	278	282	293	288	291	299	310	116	461	122	453	128	451	120	457	6924	
335	242	328	251	322	253	331	246	317	280	296	283	290	285	297	260	463	114	456	123	450	125	459	118	6924	
334	243	321	254	327	252	330	247	312	298	289	286	295	284	279	265	462	115	449	126	455	124	458	119	6924	
341	343	233	235	240	238	338	340	311	301	277	304	271	303	275	266	469	471	105	107	112	110	466	468	6924	
236	234	344	342	337	339	239	237	314	319	259	257	270	308	268	313	108	106	472	470	465	467	111	109	6924	
195	193	383	381	380	378	200	198	163	161	415	413	412	410	168	166	131	129	447	445	444	442	136	134	6924	
382	384	194	196	197	199	377	379	414	416	162	164	165	167	409	411	446	448	130	132	133	135	441	443	6924	
209	368	223	356	217	358	213	364	177	400	191	388	185	390	181	396	145	432	159	420	153	422	149	428	6924	
212	365	218	357	224	355	216	361	180	397	186	389	192	387	184	393	148	429	154	421	160	419	152	425	6924	
367	210	360	219	354	221	363	214	399	178	392	187	386	189	395	182	431	146	424	155	418	157	427	150	6924	
366	211	353	222	359	220	362	215	398	179	385	190	391	188	394	183	430	147	417	158	423	156	426	151	6924	
373	375	201	203	208	206	370	372	405	407	169	171	176	174	402	404	437	439	137	139	144	142	434	436	6924	
204	202	376	374	369	371	207	205	172	170	408	406	401	403	175	173	140	138	440	438	433	435	143	141	6924	
6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924	6924

Above we have given few examples. More examples can be downloaded at author’s site [3].

References

• Author’s Contribution to Recreation of Numbers and Magic Squares

- [1] **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers - <https://numbers-magic.com/?p=671>.
- [2] **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://numbers-magic.com/?cat=3>.
- [3] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24, <https://numbers-magic.com/?p=8493>.
- [4] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32, <https://numbers-magic.com/?p=8551>.

• Block-Wise Magic Squares

- [5] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
- [6] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [7] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [11] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

- [12] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [13] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [14] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [15] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [16] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.

[17] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.

[18] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• Block-Bordered Magic Squares

[19] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.

[20] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.

[21] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

[22] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.

[23] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.

[24] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>

[25] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Block-Wise Bordered Magic Squares

[26] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.

[27] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.

- [28] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.
- [29] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.
- [31] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

• Magic Squares With Bordered Magic Rectangles

- [32] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 6, 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319985>.
- [33] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319787>.
- [34] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320116>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320131>.
- [36] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 20 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320877>.
- [37] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.
- [38] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.
- [39] **Inder J. Taneja**, Single Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 24, 2023, pp. 1-76, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7565946>
- [40] **Inder J. Taneja**, Double Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 30, 2023, pp. 1-102, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7585787>

- [41] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 42 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-92, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695834>.
- [42] **Inder J. Taneja**, Single-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695939>
- [43] **Inder J. Taneja**, Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-59, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696070>.
- [44] **Inder J. Taneja**, Closed Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696181>.
- [45] **Inder J. Taneja**, 8000+ Magic Squares of Order 22 in Different Styles, Models and Designs, **Zenodo**, April 08, pp. 1-135, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7809478>.

• Figured Magic Squares and Bordered Magic Rectangles

- [46] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 6, 10, 12, 14 and 16 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377674>.
- [47] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 18 and 20 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377689>.
- [48] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 22 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377706>.
- [49] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 24 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-104, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377779>.
- [50] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 26 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377794>.
- [51] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 28 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390666>.
- [52] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 30 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390705>.

- [53] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 32 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 22, 2022, pp. 1-310, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7472891>.
- [54] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 34 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-193, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486540>.
- [55] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 36 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-140, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486548>.
- [56] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 38 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-133, <https://doi.org/110.5281/zenodo.7500188>.
- [57] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 40 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-157, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500192>.

• Two Digits Bordered Magic Squares

- [58] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866956>.
- [59] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866981>.

• Creative Magic Squares

- [60] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021, <http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.